

втручаються у її життя. Останнє споріднює ці два стилі. При цьому індиферентний стиль позбавлений емоційного реагування, підтримки, є найбільш деструктивним серед моделей виховання.

Як було зазначено вище, авторитарний стиль виховання у неповній сім'ї, де дитина виховується батьком. На нашу думку, це пов'язано із невпевненістю батька у своєму виховному потенціалі, страхом що не впорається із труднощами, що він «упустить» дитину, і вона не буде гарно поводитися та буде погано вчитись. Тому батько використовує директивну стратегію (жорсткі накази та прискіплива перевірку виконаного).

Отримані результати можуть бути використані у роботі практичних психологів, зокрема при проведенні психопрофілактичної роботи, психологічних консультацій, при розробці психологічних тренінгів для батьків та дітей з метою підвищення ефективності їх спілкування, взаєморозуміння та взаємодії.

DOI: 10.5281/zenodo.5843365

Крылова А. С.

ФИЗИЧЕСКИЕ НАКАЗАНИЯ В ДЕТСТВЕ И АГРЕССИВНОСТЬ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Данные Официального бюллетеня Международного общества по профилактике насилия над детьми и пренебрежения их нуждами (ISPCAN) свидетельствуют: более половины детей (56,4%) испытывают трудности во взаимоотношениях с родными и окружающими, 41,2% детей имеют отклонения в эмоциональном развитии и нарушения поведения, 25% детей не в полной мере получают медицинскую помощь, образование и возможности для личностного развития. В каждом третьем случае (32,5%) потребности ребенка не обеспечены в трех и более областях, относящихся к самым необходимым (Лоханева Д., Скоробогатова Н., 2013). Эти

данные свидетельствуют о широком распространении насилия над детьми дома.

Насилие в семье – действия физического, психологического, сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания (Пазухина С., 2002). По отношению к детям наиболее распространено физическое и психологическое насилие. В данной статье мы рассмотрим взаимодействие физического насилия, пережитого в детстве и агрессивности в период ранней взрослости.

Исторически сложилось так, что многие культуры не только терпимо относились к суровому физическому обращению с детьми, но и поощряли его. Физические наказания применялись достаточно часто и широко: и для поддержания дисциплины, и как средство повышения усердия в учебе, и для профилактики. Традиционно дети считались собственностью родителей, и родители имели право обращаться с ними так, как посчитают нужным.

Физические (телесные) наказания – это использование физической силы с намерением воздействовать на ребенка, чтобы он почувствовал боль, но без нанесения серьезного ущерба (ран, увечий, ожогов и пр.), с целью исправления или контроля его поведение (Максимова И., 2016). Обзор многочисленных исследований показывает, что большинство детей во многих странах мира подвергается физическим наказаниям. Вместе с тем, частота наказаний зависит от возраста детей (Бессонова Н., 1988). Так, например, в Беларуси по данным Бестата, которые собирались каждые семь лет, в 2005 году 82,6% детей до 14 лет пострадали от физического или психологического насилия; в 2012 году процент пострадавших снизился до 64,5%, а в 2019 году – до 57%. Не смотря на снижение процента пострадавших детей, приходится отмечать, что практически каждый второй ребенок является жертвой домашнего насилия.

Использование физических наказаний – одна из форм родительского поведения, которая часто передается от одного поколения к другому. Основной причиной использования

родителями физических наказаний по отношению к собственным детям является то, что в детстве они сами подвергались насилию.

Применение физических наказаний может иметь кратковременные и долговременные последствия. К кратковременным относятся физические повреждения (синяки, ссадины, царапины, ушибы). Может наблюдаться ухудшение общего состояния (потеря аппетита, апатия, плохое самочувствие). К долговременным, в большинстве случаев, относят психические нарушения. П. Трикетт сравнил семьи с детьми в возрасте 4-11 лет, обнаружил, что там, где родители применяли силовые методы воздействия, дети имели более низкую познавательную зрелость, слаборазвитые способности разрешения межличностных проблем и низкую социальную компетентность. П. Курц и его коллеги сравнили группы детей, по отношению к которым использовались физические наказания и контрольную группу (возраста 8-16 лет). Оказалось, что дети, подвергающиеся физическому насилию, имели низкую успеваемость, трудности социальной адаптации и эмоциональные проблемы в школе (Nobes G., Smith M., 1997). Также было обнаружено, что дети, подвергающиеся физическим наказаниям, имеют более выраженные депрессивно-враждебные характеристики, более высокую интернальность, низкую самооценку и более пессимистичны в оценках собственного будущего.

В нашем исследовании приняло участие 132 студента в возрасте от 18 до 22 лет (66 юношей и 66 девушек). Для сбора данных использовались две методики: 1) авторский опросник «Пережитое в детстве домашнее насилие», разработанный для выявления испытуемых, подвергавшихся домашнему насилию; 2) опросник Басса-Перри – методика, направленная на диагностику агрессивности, которая 3 шкалы: «физическая агрессия», «гнев», «враждебность».

По результатам первого опросника оказалось, что достаточно большое количество испытуемых (41%) подвергалось физическому насилию.

Используя критерий хи квадрат Пирсона, была изучена взаимозависимость между переменными «физическое насилие –

гнев», «физическое насилие – физическая агрессия», «физическое насилие – враждебность». Мы обнаружили взаимосвязь переменных «физическое насилие – физическая агрессия» и «физическое насилие – гнев» (при $p \leq 0,05$). Из полученных результатов можно сделать вывод о негативном влиянии физических наказаний на развитие личности.

Ребенок, подвергающийся такому обращению, имеет риск столкнуться со многими психологическими проблемами, как во время развития, так и во взрослом возрасте. Дети, по отношению к которым применяют такие методы наказания, склонны проявлять неуверенность в себе, высокий уровень агрессивности, замкнутость, недоверие, враждебность по отношению к окружающим. Все перечисленное приводит к проблемам в коммуникации и в личной жизни. Применяя физические наказания по отношению к детям, родители оставляют негативный отпечаток на их будущее психологическое состояние, и наносит психологический и физический ущерб на данный момент.

Для предотвращения использования насильственных методов воспитания стоит распространять психологические знания в обществе. Для этого можно рассказывать о методах ненасильственного воспитания в школах, в детских садах. Стоит знакомить заранее родителей с детской психологией и ненасильственных методов воспитания. Данные мероприятия могут проводиться в разных формах: факультативы, собрания, семинары, тренинги, раздача брошюр с необходимой информацией. Кроме того, нелишним будет наличие в учебных программах на всех этапах обучения (начиная со школы и заканчивая ВУЗом) разделов о правах человека и ребенка, правилах безопасности и неприкосновенности детей, которые должны быть обязательными для изучения. Осведомленность каждого человека о последствиях домашнего насилия поможет уменьшить количество случаев применения физического и психологического насилия в семьях по отношению к близким.